

**MAKTABGACHA TA'LIM – TARBIYA MUASSASALARI MODDIY TEXNIKA
BAZASINI MUSTAHKAMLASH**

Srojeva Gulbahor Vahobovna

Osiyo Xalqaro Universiteti

Tarix va filologiya kafedrası o'qituvchisi

gulbahorsrojeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10671550>

Annotatsiya. Navoiy viloyatida ham dastur bo'yicha yuksak maqsadli vazifalar belgilab olingan. Bugungi kunda viloyatimizdagi 130 ta maktabgacha ta'lim muassasasiga 24 ming 442 nafar bola qamrab olingan. Bog'cha yoshidagi bolalar soni esa 65 ming 896 nafarni tashkil etadi. Bugunda qamrovni kengaytirish maqsadida qisqa muddatli guruhlar tashkil etilib, ularga 1049 nafar tarbiyalanuvchi qabul qilindi.¹

Kalit so'zlar: muassasa Navoiy shahar, Xatirchi tumani, ta'lim, tarbiya.

**STRENGTHENING THE MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF PRESCHOOL
EDUCATION AND TRAINING INSTITUTIONS**

Abstract. In the Navoi region, high-target tasks have been defined under the program. Today, 24 thousand 442 children are enrolled in 130 preschool educational institutions in our region. The number of children of kindergarten age is 65,896. Today, in order to expand the coverage, short-term groups were organized and 1049 children were admitted to them.

Key words: institution, Navoi city, Khatirchi district, education, training.

**УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОБУЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ**

Аннотация. В Навоийской области в рамках программы определены целевые задачи. Сегодня в 130 дошкольных образовательных учреждениях нашего региона обучаются 24 тысячи 442 ребенка. Количество детей дошкольного возраста составляет 65 896 человек. Сегодня в целях расширения охвата организованы краткосрочные группы, в которые приняты 1049 детей.

Ключевые слова: учреждение, город Навои, Хатирчинский район, образование, обучение.

O'quv – tarbiya muassasasining moddiy-texnika bazasi - ta'lim mazmuniga ta'sir etuvchi asosiy omillardan biridir. Shu sababli respublika miqiyosida maktabgacha ta'lim muassasalari moddiy - texnika bazasini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratildi va bu borada qator qonun va farmonlar qabul qilindi. Ularning ijrosi har vaqt Vazirlikning kengaytirilgan yig'ilishlarida muhokama qilib borilgan bo'lsada,¹ soha ancha ortda qolgani ma'lum bo'ldi. Shu sababli sohada yo'l qo'yilgan kamchiliklarni bartaraf etish zaruriyatga aylandi.

¹ Do'stlik bayrog'i. 2018 yil, 1 yanvar. № 1.// Maktabgacha ta'lim-porloq kelajak garovi.

¹ Эргашев Ф. Обидов Д. Миллий таълим тарихидан. Т., «Академия», 1998.19 - бет

Binobarin, Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning “2017-2021 yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida” gi ² qarorining qabul qilingani xalqimizni mamnun etdi.

Maktabgacha tarbiya ta’lim tizimining birlamchi va eng muhim bo’g’ini hisoblanadi. Sog’lom genfondni, yetuk kadrlarni tarbiyalash, avvalo, shu tizimdan boshlanadi. Biroq Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev ta’kidlaganlaridek, oxirgi 20 yil davomida davlat tasarrufidagi maktabgacha ta’lim muassasalari soni 45 foizga kamaygan. Oqibatda maktabgacha yoshdagi bolalarning 33 foizi bog’chalarga qamrab olingan, xolos. Bu ko’rsatgich Daniyada 99 foiz, Yaponiyada 97 foiz, Janubiy Koreyada 95 foizni tashkil etadi. Xususan, joylardagi maktabgacha ta’lim muassasalarida kadrlar ta’minoti va salohiyati yetarli emasligi, sohada 57 mingdan ortiq mutaxassislar mehnat qilayotgan bo’lsa-da, ularning 85 foizini o’rta ma’lumotli kadrlar tashkil etayotgani farzandlarimizni maktab ta’limiga talab darajasida tayyorlash imkonini bermayotir” deb ta’kidlandi.³

Bugungi bog’cha yoshidagi bolalarning ziyrakligi, axborot texnologiyalarini o’zlashtirib olayotgani maktabgacha ta’lim muassasalarida o’quv-tarbiya dasturlarini ilg’or xorijiy tajribalar asosida takomillashtirishni talab etmoqda.

Mamlakatimiz rahbari qaroriga ko’ra 2017-2021 yillarga mo’jallangan keng ko’lamli kompleks tadbirlardan iborat dastur zahirida ham bolalarni maktabga tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash, ta’lim tarbiya jarayoniga zamonaviy yondashuvlarni tadbiq etish, bolalarni intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun barcha shart-sharoitni yaratish maqsadi mujassamdir. Dasturga binoan, 2 ming 200 ta maktabgacha ta’lim muassasasining moddiy - texnika bazasini mustahkamlash, qishloq joylarda maktabgacha ta’lim muassasalarini yangidan qurish, zarur inventar, jihozlar, o’quv metodik, qollanmava multimediyali vositalar bilan ta’minlash rejalashtirilgan. 2018 yil Dalat byudjetidan 427 bog’chada qurilish-ta’mirlesh ishlarini bajarish uchun 771 milliard so’m mablag’ ajratish (jumladan, 14 tasini yangidan qurish, 256 tasini rekonstruksiya qilish va 157 tasini kapital ta’mirlesh) bo’yicha topshiriq berildi¹.

Mustaqillik yillarida yurtimizda ta’lim-tarbiya tizimini tubdan takomil-lashtirish, ertangi kunimizning munosib davomchilarini kamolga yetkazishning mustahkam tashkiliy-huquqiy mexanizmi yaratildi. Sohaga oid qabul qilingan qator davlat dasturlariga binoan salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Sababi dunyo taraqqiyoti shiddati barcha soha kabi ta’lim-tarbiya jarayoniga ham yangicha yondashuvni, innovatsion texnologiyalarni tadbiq qilishni taqozo etayapti. Binobarin, birinchi navbatda yosh avlodni komil inson qilib tarbiyalash, ularni kasb jihatdan tayyorgarlikka bog’liq bo’ladi. Bu esa butun ta’lim tizimini tubdan isloh qilishni taqozo etmoqda.

Ushbu sa’y-harakatlarning amalga oshirilishi natijasida bolalarni maktabgacha ta’limga qamrab olish 1,5 barobar ortadi. 2021 yilga borib, respublikamizda maktabgacha ta’lim

² O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “2017-2021 yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida” gi Farmoni.//Xalq so’zi. 2017yil,30 sentyabr.

³ Xalq so’zi. 2017 yil, 20 dekabr № 255// Mamlakat kelajagiga mustahkam zamin.

¹ O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “2017-2021 yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida” gi Farmoni.//Xalq so’zi. 2017yil,30 sentyabr.

muassasalari 1 million 109 ming nafardan ortiq bolalarni qamrab olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ayni paytda viloyatlar va shahar kengashlari hokimliklari zimmasiga bolalarni maktabgacha ta'limga qamrab olish darajasini keskin oshirish bo'yicha hududiy dasturlar ishlab chiqildi. Bunda har bir tuman va shaharda 10-15 ta yangi, jumladan, davlat-xususiy sherikchilik mexanizmi asosida maktabgacha ta'lim muassasasini tashkil etish vazifasi belgilab olindi.

Albatta o'tgan yillar davomida O'zbekiston Respublikasida ta'limga sarflanayotgan xarajatlar miqdori 2001 yilda – 330453,2 mln. so'm, 2002 yilda 491960,8 so'mni va 2003 yilda 645900,0 mln. so'mni tashkil etgan. Kapital remont xarajatlarining umumiy xarajatlar tarkibidagi ulushi 1997 yil - 490,90 mln. so'mni, 1998 yil – 1204,30 mln. so'mni, 1999 yil – 1437.10 mln. so'mni, 2000 yil – 1417,50 mln. so'mni, 2001 – yil 2931,40 mln. so'mni, 2002 yil - 1586,10 mln. so'mni tashkil etdi¹.

2017 yilgi maktabgacha ta'lim muassasalarini mukammal ta'mirlash dasturiga asosan viloyatdagi 10 ta maktabgacha ta'lim muassasalarida qurilish-ta'mirlash ishlari olib borilgan.

Mazkur qurilish-ta'mirlash ishlariga viloyat mahalliy byudjeti mablag'lari hisobidan 7292,0 mln so'm mablag' yo'naltirildi va ob'yektlar to'liq mukammal ta'mirlanib jihozlab berildi.

Bundan tashqari, 2016 yilgi maktabgacha ta'lim muassasalarini mukammal ta'mirlash dasturiga asosan viloyatdagi 10 ta maktabgacha ta'lim muassasalarida qurilish-ta'mirlash ishlari olib borilgan. Jumladan:

- 1) Navoiy shahar 5-sonli MTM
- 2) Nurota tumani 1-sonli MTM
- 3) Nurota tumani 2-sonli MTM
- 4) Navoiy shahar 16-sonli MMTM
- 5) Zarafshon shahri 1-sonli MTM
- 6) Konimex tumani 9-sonli MTM
- 7) Qiziltepa tumani 4-sonli MTM
- 8) Karmana tumani 5-sonli MTM
- 9) Xatirchi tumani 5-sonli MTM
- 10) Navbahor tumani 7-sonli MTM filiali

Ushbu qurilish-ta'mirlash ishlari uchun viloyat mahalliy byudjeti mablag'lari hisobidan jami bo'lib 6,0 mlrd so'm mablag' ajratildi. Bugungi kunda mazkur maktabgacha ta'lim muassasalarida qurilish - ta'mirlash ishlari yakunlanib jihozlash ishlari olib borilmoqda.

Navoiy viloyatida ham dastur bo'yicha yuksak maqsadli vazifalar belgilab olingan. Bugungi kunda viloyatimizdagi 130 ta maktabgacha ta'lim muassasasiga 24 ming 442 nafar bola qamrab olingan. Bog'cha yoshidagi bolalar soni esa 65 ming 896 nafarni tashkil etadi.

Bugunda qamrovni kengaytirish maqsadida qisqa muddatli guruhlar tashkil etilib, ularga 1049 nafar tarbiyalanuvchi qabul qilindi.¹

¹ Тўйчиев М.Б.«Ўзбекистон Республикасида ўрта махсус маорифини ривожлантириш учун ажратилган бюджет маблағларидан фойдаланишнинг самарадорлигини ошириш йўллари.Т. Автореферат. 2004. 9-бет.

¹ Do'stlik bayrog'i. 2018 yil, 1 yanvar.№ 1.// Maktabgacha ta'lim-porloq kelajak garovi.

2018 yilda yana qoʻshimcha ravishda 25 ta va undan ortiq qisqa muddatli guruhlar faoliyati yoʻlga qoʻyiladi. Natijada yana 1000-1250 nafar bolalarni maktabgacha taʼlim muassasalariga qamrab olish kutilmoqda.

Viloyatda 3-7 yoshdagi bolalar soni 70101 nafar ekanligini inobatga oladigan boʻlsak qamrov 37,1 % foizni tashkil etmoqda. Bolalarni taʼlim muassasalariga qamrovini tahlil qilganimizda Xatirchi tumanida 9.5foizni, Qiziltepa tumanida 16.4 foizni, Navbahor tumanida 18.2 foizni, Nurota tumanida 22.7 foizni, Konimex tumanida 28.2 foizni, Karmana tumanida 29.2 foizni tashkil etmoqda. Bu yangi qurilish, mavjud muassasalarni mukammal taʼmirlash, rekonstruksiya qilish hisobidan qoʻshimcha quvvatlarni tashkil etish zaruratini keltirib chiqaradi albatta.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil, 29 dekabrda “2017-2021 yillarda maktabgacha taʼlim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ-2707-sonli qaroriga asosan, Navoiy viloyatida 2017-2021 yillarda viloyat boʻyicha jami 54 ta maktabgacha taʼlim muassasalarida qurilish-taʼmirlash va jihozlash ishlari olib borilib 6 860 oʻrinli quvvat tashkil etilishi va mazkur qurilish-taʼmirlash ishlariga 52 mlrd. 300,0 mln. soʻm ajratilishi belgilab qoʻyilgan boʻlib, shundan 1 ta yangi qurilish, 31 ta rekonstruksiya va 22 ta mukammal taʼmirlash ishlari amalga oshirilishi rejalashtirilgan.

2017 yil rejasidagi 10 ta maktabgacha taʼlim muassasalarida amalga oshirilgan qurilish-taʼmirlash ishlariga 11,9 mlrd.soʻm miqdorda mablagʻlar yoʻnaltirilib, barcha obʼektlar toʻliq foydalanishga topshirildi. Bundan tashqari, 2018 yilgi Investitsiya dasturi loyihasiga viloyat boʻyicha jami 16 ta (12 ta rekonstruksiya va 4 ta mukammal taʼmirlash) maktabgacha taʼlim muassasalarida qurilish - taʼmirlash ishlari amalga oshiriladi. Bugungi kunda mazkur obʼektlar boʻyicha loyiha-smeta hujjatlari ishlab chiqilgan. Buning natijasida bolalarni maktabgacha taʼlim muassasalariga qamrab olish koʻrsatkichi bosqichma-bosqich (65-70) foizga yetkaziladi. Albatta, bu ishlarimiz yana davom etadi.

Bundan tashqari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 23 dekabrda PQ-2697-sonli qaroriga muvofiq, 2017 yil Investitsiya dasturiga binoan viloyatdagi 10 ta (*shundan, 4 kapital rekonstruksiya va 6 ta mukammal taʼmirlash*) maktabgacha taʼlim muassasalarida qurilish-taʼmirlash ishlari olib borilishi belgilangan. Ushbu qurilish-taʼmirlash ishlariga jami boʻlib, 9,1 mlrd. soʻm mablagʻ ajratilishi rejalashtirilgan. Mazkur ishlar toʻliq amalga oshirildi. Xuddi shundan, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabrda PQ-2707-sonli qaroriga muvofiq **2017-2021** yillarda yangidan quriladigan, kapital rekonstruksiya qilinadigan va mukammal taʼmirlanadigan maktabgacha taʼlim muassasalarining roʻyxati belgilab qoʻyilgan.

Unga koʻra, Navoiy viloyatida 2017-2021 yillarda 6 860 oʻringa moʻljallangan jami boʻlib, 1 ta MTM (*120 oʻrinli*) yangidan quriladi, 31 ta MTM (*jami 3 360 oʻrinli*) rekonstruksiya qilinadi va 22 ta MTM (*3 380 oʻrinli*) mukammal taʼmirlanadi. 2017 yil Investitsiya dasturi hamda “Maktabgacha taʼlim tizimini yanada rivojlantirish” dasturiga muvofiq viloyatimizdagi 10 ta maktabgacha taʼlim muassasalarida (4 ta rekonstruksiya va 6 ta mukammal taʼmirlash) qurilish-taʼmirlash ishlari olib borilayotgan boʻlib, ushbu qurilishlarga 11 mlrd 723 mln. soʻm mablagʻ yoʻnaltirilgan.

2017 yilda viloyatda 10 ta maktabgacha taʼlim muassasi rekonstruksiya qilindi. Karmana tumanida 120 oʻrinli “Oftobjon” bolalar bogʻchasining yangi binosi foydalanishga topshirildi.

1mlr. 200 million soʻmlik davlat hamda mahalliy byudjet mablagʻlari asosida barpo etilgan muassasa davr talablariga toʻla javob beradi. Bugunda Karmana tumanidagi 18 ta bogʻchada 2519 nafar jajji oʻgʻil-qiz tarbiyalanmoqda.¹

Hozirgi kunda kichkintoy-y oshlarga turli bilim sirlarini oʻrgatish, ularni hayotga tayyorlash va qiziqishlariga qarab, guruhlarda olgan bilimlarini rivojlantirish, amaliyotda mustashkamlash maqsadida bugungi kunda respublikamiz miqyosida jami 4916 ta maktabgacha taʼlim muassasalari faoliyat yuritmoqda. Bunda jami 650 ming nafar bola taʼlim-tarbiya olmoqda. Ayni paytda Respublikamizda bugunda 210 ta xonadon bogʻchalari, 264 ta maktabgacha va boshlangʻich taʼlim majmualari, 50 dan ortiq ilk yoshdagi rivojlantirish markazlari tashkil etilgan.

REFERENCES

1. Srojjeva G. . (2024). SOLUTIONS, RESULTS AND PROBLEMS OF REFORMS IN THE FIELD OF EDUCATION. *Modern Science and Research*, 3(1), 782–788.
2. Srojjeva, G. (2024). EFFECTIVE FORMS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION AND EDUCATIONAL WORK IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION. *Modern Science and Research*, 3(2), 247–253. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29010>
3. Vahobovna, S. G. (2021). Khoja Abdulkhaliq Ghijduvani And Its Method. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 2(10), 39-40.
4. Srojjeva, Gulbahor. "CONTINUITY IN EDUCATION-CHIEF MEZON." *Modern Science and Research* 2.12 (2023): 834-839.
5. Srojjeva G. . (2024). SOLUTIONS, RESULTS AND PROBLEMS OF REFORMS IN THE FIELD OF EDUCATION. *Modern Science and Research*, 3(1), 782–788.
6. Srojjeva, G. (2023). LOWER ZARAFSHAN OASIS TOURISM OPPORTUNITIES. *Modern Science and Research*, 2(10), 199–204.
7. Universiteti, G. M. M. O. X. (2023). UCHINCHI RENESANS DAVRIDA AJDODLARIMIZ MEROSINI ORGANISH ORQALI INTEGRATSION TAʼLIMNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH TAMOYILLARI: ЧАСТЬ 1 ТОМ 1 ИЮЛЬ 2023 год. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 1(1), 11-16.
8. Gadayeva Mohigul Muxamedovna. (2023). HISTORY OF PATRIOTIC WOMEN. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 69–75. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue12-12>
9. Gadayeva, . M. . (2023). THE UNIQUE SIGNIFICANCE OF MASTERING SOCIAL SCIENCES DURING THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(10), 459–464. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25292>
10. Gadayeva, M. (2024). EFFECTIVE WAYS TO USE THE "THOUGHTSTORM" METHOD ON THE THEME OF THE "EASTERN RENAISSANCE" ERA. *Modern*

- Science and Research*, 3(1), 1024–1027. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28631>
10. Gadayeva, M. (2024). ATTACK ACTION. *Modern Science and Research*, 3(1), 1028–1033. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28634>
 11. Gadayeva M. (2023). ONE OF THE TIMURID QUEENS IS BIBIKHONIM. *Modern Science and Research*, 2(12), 749–754. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27189>
 12. Gadayeva Mohigul Muxamedovna. (2023). INNOVATION TA'LIM-BUYUK KELAJAK POYDEVORI. *World Scientific Research Journal*, 17(1), 74–76. Retrieved from <http://www.wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2767>
 13. Toshpo'latova, S. (2023). MS ANDREYEV-SCIENTIFIC CAREER. *Modern Science and Research*, 2(12), 801-807.
 14. Toshpolatova Shakhnoza Shuhratovna. (2023). ETHNOLOGICAL ANALYSIS OF NATIONAL COSTUMES AND RITUALS OF TAJIKS IN THE WORKS OF M. S. ANDREYEV. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 42–47. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue12-08>
 15. Shakhnoza Shuhratovna, T. (2023). M. S. ANDREYEV'S WAY OF LIFE. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(10), 655–659. Retrieved from <http://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/2280>
 16. Toshpo'latova, S. (2024). RELIGIOUS ANTHROPOLOGY. *Modern Science and Research*, 3(1), 504–510. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28281>
 17. Toshpulatova Shakhnoza Shuhratovna. (2023). ETYMOLOGY OF TAJIK MARRIAGE CEREMONY. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(11), 17–23. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue11-05>
 18. Naimov, I. & Toshpo'latova, S. . (2023). MARRIAGE CEREMONY OF TAJIKS IN THE WORK OF MIKHAIL STEPANOVICH ANDREYEV “TADJIKI DOLINI KHUF”. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 3(1), 12–16.
 19. Sh.Sh.Toshpo'latova, & I.N.Naimov. (2023). M.S. ANDREYEV – O'RTA OSIYO XALQLARI ETNOGRAFIYASINING YIRIK OLIMI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 1214–1222.
 20. Toshpo'latova, S., & Ashurova, G. (2023). THE HISTORY AND DESCRIPTION OF THE WORK OF M. S. ANDREYEV - "ARK BUKHARI". *Modern Science and Research*, 2(9), 404–409.
 21. Toshpo'latova, S. (2023). ETHNOLOGICAL ANALYSIS OF CALENDRIAL CALCULATION AND LENGTH MEASUREMENTS OF KHUF VALLEY TAJIKS IN THE RESEARCHES OF M.S. ANDREYEV. *Modern Science and Research*, 2(10), 291–299.
 22. Toshpo'latova, S. . (2023). A STUDY OF THE WEDDING CEREMONY OF THE TAJIKS OF AFGHANISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 84–89.

23. Toshpo‘latova S. S. (2023). TOJIKLAR MILLIY KIYIM-KECHAKLARI VA “BESHMORAK” MAROSIMINING ETNOLOGIK TAHLILI. *SCHOLAR*, 1(28), 395–401.
24. Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL ASPECT. *International Journal of Formal Education*, 2(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>
25. Xasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>
26. Xasanova, S., & murodova, D. (2023). REPRESENTATION OF THE SYSTEMIC RELATIONS OF RUSSIAN VOCABULARY IN PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 2(10), 276–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24346>
27. Ollomurodov Arjunbek Orifjonovich. (2023). Metaphoric Analysis of “The Kite Runner” by Khaled Hosseini. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(10), 573–578. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/2175>
28. Ollomurodov A. (2024). REFLECTION OF HUMAN PSYCHOLOGICAL AND EMOTIONAL STATE IN LITERARY DISCOURSE. *Modern Science and Research*, 3(1), 600–606.
29. Orifjonovich, O. A. (2024). INSON PSIXOLOGIK-EMOTSIONAL HOLATINING BADIY DISKURSDA AKS ETTIRILISHI.
30. Ollomurodov Arjunbek Orifjonovich. (2023). LANGUAGE AND SOCIETY IN CINEMATIC DISCOURSE. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 44–50. <https://doi.org/10.37547/ijll/Volume03Issue12-09>
31. Ollomurodov, A. (2023). COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRANSLATION OF CONCEPTUAL METAPHORS IN UZBEK AND ENGLISH. *Modern Science and Research*, 2(12), 608-614.
32. Orifjonovich, O. A. (2023). The Main Features of Conceptual Metaphors in Modern Linguistics. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(9), 365-371.
33. Sulaymonovna, Q. N., Tashpulatovna, K. M., & Orifjonovich, O. A. (2023). COGNITIVE AND LINGUOCULTURAL CHARACTERISTICS OF. *VOLUME*, 3, 30-35.
34. Sulaymonovna, Q. N., & Orifjonovich, O. A. (2023). XOLID HUSAYNIYNING ASARLARI TARJIMALARIDA KONSEPTUAL METAFORALAR TALQINI VA.
35. Sulaymonovna, Q. N., Tashpulatovna, K. M., & Orifjonovich, O. A. (2023). COGNITIVE AND LINGUOCULTURAL CHARACTERISTICS OF METAPHORS. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(3), 849-854.
36. Sulaymonovna, Q. N., & Orifjonovich, O. A. (2023, May). XOLID HUSAYNIYNING ASARLARI TARJIMALARIDA KONSEPTUAL METAFORALAR TALQINI VA TAHLILI. In *Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes* (pp. 147-150).

37. Sulaymonovna, Q. N., & Orifjonovich, O. A. (2022). KONSEPTUAL METAFORALARNING LINGVOMADANIY HAMDA KOGNITIV XUSUSIYATLARI VA TIL TARAQQIYOTIDA TUTGAN ORNI. *Scientific Impulse*, 1(3), 594-600.
38. Sulaymonovna, Q. N., & Orifjonovich, O. A. (2022). KONSEPTUAL METAFORALARNING LINGVOMADANIY HAMDA KOGNITIV XUSUSIYATLARI VA TIL TARAQQIYOTIDA TUTGAN ORNI. *Scientific Impulse*, 1 (3), 594-600.
39. Shokir o'g'li, S. U. (2023). MAHALLANING JAMIYAT IJTIMOYIY TARAQQIYOTIDAGI O'RNI. *Научный Фокус*, 1(6), 369-371.
40. Sadullayev, U. (2024). THE NEIGHBORHOOD IS THE CRADLE OF VALUES. *Modern Science and Research*, 3(1), 607–613. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28343>
41. Sadullayev, U. (2023). ABOUT THE EMERGENCE OF THE CONCEPT OF NEIGHBORHOOD. *Modern Science and Research*, 2(12), 722-727.
42. Sadullayev Umidjon Shokir O'g'li. (2023). THE IMPORTANCE OF THE MAHALLA SYSTEM'S REFORMATIONS IN NEW UZBEKISTAN. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(10), 25–30. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue10-05>
43. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li. (2023). The History of the Creation and Formation of the Neighborhood. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(10), 480–485. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/2142>
44. O'gli, S. U. S. (2023). ELUCIDATION OF ISSUES OF THE HISTORY OF BUKHARA GUZARS IN OA SUKHAREVA AND HER STUDIES. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(11), 30-35.
45. Sadullayev, U. (2023). ABOUT THE EMERGENCE OF THE CONCEPT OF NEIGHBORHOOD. *Modern Science and Research*, 2(12), 722–727.
46. Shokir o'gli, S. U. (2023). The Essence of State Policy on Youth in New Uzbekistan. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(9), 554-559.
47. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF THE NEIGHBORHOOD IN RAISING A SPIRITUALLY MATURE GENERATION. *Modern Science and Research*, 2(10), 488-493.
48. Sadullayev, U. (2023). O'zbekistonda xotin-qizlarga berilayotgan e'tibor: mahalla boshqaruvida xotin-qizlarning roli. In *Oriental Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 551-556). OOO «SupportScience».
49. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF THE NEIGHBORHOOD IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Modern Science and Research*, 2(10), 755-757.
50. Shokir o'gli, U. S. (2023). MILLIY QADRIYATLARIMIZ ASROVCHISI. *Journal of new century innovations*, 35(1), 79-80.
51. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF WOMEN IN NEIGHBORHOOD MANAGEMENT IN UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 132-135.

52. Akmal , B. (2024). THE GREAT WALL OF THE EARLY MIDDLE AGES - KANPIRAK WALL. *Modern Science and Research*, 3(1), 694–698. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28381>
53. Bobohusenov Akmal. (2023). BUXORO VOHSINING ANTIK DAVRI SHISHA BUYUMLARI. *TADQIQOTLAR*, 25(2), 208–211. Retrieved from <http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/307>
54. Bobohusenov Akmal Ashurovich. (2023). THE MATERIAL CULTURE OF THE TOMBS OF THE ANCIENT AND EARLY MEDIEVAL PERIOD. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(11), 24–29. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue11-06>
55. Ashurovich, B. A. (2023). VARAKHSHA MURAL GANCH AND CLAY PAINTINGS. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 48-53.
56. Akmal, B. (2023). ANTIK VA ILK O ‘RTA ASRLAR DAVRI MOZOR-QO ‘RG‘ONLARI MODDIY MADANIYATI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 35(3), 65-70.
57. Bobohusenov, A. (2023). BUXORO VOHASINING ANTIK DAVRI YODGORLIKLARI. *SCHOLAR*, 1(28), 298-302.
58. Akmal, B. (2023). QADIMGI BAQTRIYA MADANIYATI VA YODGORLIKLARI TIPOLOGIYASI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(7), 100-102.
59. Akmal, B. (2023). BUXORO VOHASI QOYATOSH SURATLARINING DAVRIY TASNIFI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 29(1), 142-146.